

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

04.02.2026

№ ЮЭ9965-26-
19071603

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК ЛОГИСТИКА"

полное наименование юридического лица

ОГРН

5	1	7	7	7	4	6	3	9	8	7	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 04 » февраля 2026 г.

число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК ЛОГИСТИКА"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017
3	Сокращенное наименование на русском языке	АО "ПОДОЛЬСК ЛОГИСТИКА"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	Г.МОСКВА
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2257724118441 08.12.2025
7	Адрес юридического лица	105005, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР АПТЕКАРСКИЙ, Д. 3/22, ПОМЕЩ. 2Н
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2257724118441 08.12.2025
Сведения о регистрации		
9	Способ образования	Создание юридического лица
10	ОГРН	5177746398759
11	Дата регистрации	29.12.2017

12	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
13	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
14	Адрес регистрирующего органа	125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
15	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
16	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2257722535904 16.10.2025
17	Фамилия Имя Отчество	БАКАЛЬЧУК ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
18	ИНН	502707235170
19	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2257722535904 16.10.2025
20	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2257722535904 16.10.2025
22	Пол	мужской
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2257722535904 16.10.2025
24	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
25	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
26	Размер (в рублях)	1000000
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017
Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества		
28	ОГРН	1045605469744
29	ИНН	5610083568
30	Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017

Сведения об учете в налоговом органе		
32	ИНН юридического лица	9701097847
33	КПП юридического лица	770101001
34	Дата постановки на учет в налоговом органе	29.12.2017
35	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве
36	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7177749985990 29.12.2017
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
37	Регистрационный номер страхователя	1053764252
38	Дата постановки на учет в качестве страхователя	10.01.2018
39	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
40	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2257700195773 10.01.2025
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
41	Регистрационный номер страхователя	1053764252
42	Дата постановки на учет в качестве страхователя	10.01.2018
43	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2257700195784 10.01.2025
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения заявительного типа		
Сведения об основном виде деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
45	Код и наименование вида деятельности	25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
46	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

Сведения о дополнительных видах деятельности*(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))***1**

47	Код и наименование вида деятельности	24.10.9 Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки
48	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

2

49	Код и наименование вида деятельности	24.31 Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
50	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

3

51	Код и наименование вида деятельности	24.32 Производство холодноотянутого штрипса
52	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

4

53	Код и наименование вида деятельности	24.33 Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

5

55	Код и наименование вида деятельности	25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
56	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

6

57	Код и наименование вида деятельности	43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

7

59	Код и наименование вида деятельности	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023

8		
61	Код и наименование вида деятельности	52.10 Деятельность по складированию и хранению
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2237703803731 03.05.2023
9		
63	Код и наименование вида деятельности	68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017
10		
65	Код и наименование вида деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
66	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	5177746398759 29.12.2017
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
67	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
68	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	5177746398759 29.12.2017
69	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
70	Наименование документа	Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
71	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
72	Номер документа	88
73	Дата документа	22.12.2017
74	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
75	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
76	Наименование документа	ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО, КОП СВИД
77	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ НА КУРАЧЕНКО А Н
2		
78	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
79	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	7177749985990 29.12.2017

80	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3		
81	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
82	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2187746321387 10.01.2018
83	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
4		
84	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
85	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2187746353507 11.01.2018
86	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
5		
87	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
88	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2217700176945 14.01.2021
89	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
6		
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
90	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
91	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
6		
92	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
93	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2237703803731 03.05.2023
94	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
7		
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
95	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
7		
96	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

97	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2237709488388 11.10.2023
98	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
99	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
100	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
101	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
8		
102	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
103	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2257700195773 10.01.2025
104	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
105	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС
106	Дата документа	10.01.2025
9		
107	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
108	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2257700195784 10.01.2025
109	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
110	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
111	Дата документа	10.01.2025
10		
112	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
113	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2257714188576 05.03.2025
114	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
115	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
11		
116	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице)
117	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2257719852894 30.07.2025
118	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
12		
119	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
120	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2257722535904 16.10.2025
121	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
122	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
123	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
124	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
13		
125	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
126	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2257724118441 08.12.2025
127	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
128	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
129	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ

130	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
131	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
132	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
133	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
134	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
135	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
136	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>

